

ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ С СИСТЕМНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

¹Мамаюсупова Мадина, ²Муминат Тахирова

¹ТГПУ имени Низами преподаватель кафедры Логопедия

²ТГПУ имени Низами студентка направления Логопедия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050868>

***Аннотация.** В статье рассмотрены основные взгляды по проблеме нарушений внимания детей дошкольного возраста с системными нарушениями речи в современной логопедии. Признание психологами и педагогами особого значения дошкольного детства для становления личности определяют основные принципы воспитательно-образовательной работы с детьми этого возраста: дифференциальный подход к каждому ребенку, учет индивидуальных особенностей, своевременное выявление проблем в развитии и их коррекцию в сенситивные сроки.*

***Ключевые слова:** внимание, концентрация, объём, продуктивность, точность, низкий уровень произвольного внимания, переключаемость, недостаточность распределения внимания.*

В настоящее время дошкольники с системными нарушениями речевого развития составляют самую многочисленную группу детей с нарушениями развития. Всесторонний анализ речевых нарушений у этих детей представлен в трудах Р.Е. Левиной, Л.С. Волковой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др. На основе исследований закономерностей речевого развития детей с разной речевой патологией были разработаны пути преодоления речевой недостаточности, определено содержание коррекционного обучения и воспитания.

Внимание дошкольника отражает его интересы по отношению к окружающему миру и действиям, производимым самим ребёнком. Ребёнок дошкольного возраста сосредоточен на предмете или действии только до тех пор, пока его интерес не угаснет.

Проблема внимания считается одной из самых важных и сложных проблем научной психологии. От её решения зависит развитие всей системы психологического знания – как фундаментального, так и прикладного характера. В настоящее время стали актуальными проблемы развития внимания и проведения психокоррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи.

Внимание – это направленность и сосредоточенность сознания на каком-нибудь предмете, явлении или деятельности. Под направленностью сознания подразумевается выбор объекта, а сосредоточенность на чем-то означает отвлечение от всего, что не имеет отношения к этому объекту. Внимание – это важнейшее качество, которое характеризует процесс отбора нужной информации и отбрасывания лишней.

Внимание обладает определенными свойствами, нарушение каждого приводит к отклонениям в поведении и деятельности ребенка. У детей больше развито непроизвольное внимание, так как условием такого внимания являются качества внешних раздражителей и особенности внутреннего состояния ребенка, то для появления и поддержания произвольного внимания необходимо сознательное отношение к деятельности. Внимание не представляет самостоятельного психического процесса, так

как не может проявляться вне других процессов. Таким образом, внимание является лишь свойством различных психических процессов.

Внимание в значительной степени зависит от уровня развития основных процессов высшей нервной деятельности, который меняется с возрастом.

Обнаруживаются различия в проявлении произвольного внимания в зависимости от модальности раздражителя (зрительный или слуховой): детям с патологией речи гораздо труднее сконцентрироваться на выполнении задания в условиях словесной инструкции, чем в условиях зрительной. В первом случае наблюдается большее количество ошибок, связанных с нарушением грубых дифференцировок по цвету, форме, расположению фигур.

Особенности произвольного внимания у детей с алалией ярко проявляются в характере отвлечений. Так, если дети с нормой по речи смотрят на экспериментатора, пытаются определить по его реакции, правильно ли они выполняют задание, то для детей с алалией преимущественными отвлечениями являются: «посмотрел в окно», «осуществляет действия, не связанные с выполнением задания». Низкий уровень произвольного внимания у детей с ТНР приводит к несформированности или значительному нарушению у них структуры деятельности.

Результаты выполнения корректурной пробы Бурдона младшими школьниками с ОНР и речевой нормой свидетельствуют о более низких его показателях (объем, концентрация, продуктивность, точность, наличие ошибок) в группе детей с общим недоразвитием речи, что свидетельствует о более низкой общей психической работоспособности, меньшей устойчивости внимания и большей утомляемости детей с ОНР по сравнению с нормой.

Внимание детей с речевым нарушением характеризуется рядом особенностей: неустойчивостью, трудностью переключения, более низким уровнем показателей произвольного внимания, сложностями в планировании своих действий, недостаточное понимание инструкции к заданиям, а также неравномерность показателей внимания внутри группы, низкий уровень концентрации и распределения внимания, низкая продуктивность. Объем внимания в основном не соответствует возрастной норме. Возникают трудности при планировании своих действий. Дети с трудом сосредоточивают внимание на анализе условий, поиске различных способов и средств решения задач.

Детям с патологией речи труднее сконцентрироваться на выполнении задания в условиях словесной инструкции, чем в условиях зрительной. В первом случае наблюдается большое количество ошибок, связанных с нарушением грубых дифференцировок по цвету, форме, расположению фигур.

Таким образом, внимание детей речевыми нарушениями характеризуется рядом особенностей, а именно неустойчивостью, низким уровнем произвольности, и концентрации, недостаточностью распределения внимания.

REFERENCES

1. Анализ психомоторного развития детей дошкольного возраста с нарушениями речи / Т.С. Овчинникова // Актуальные вопросы оториноларингологии и логопатологии – СПб., 2002
2. Детская психология / Под ред. А.А. Люблинской. – М., 2006. – 415 с.

3. Баскакова И.Л. Внимание дошкольника, методы его изучения и развития. Изучение внимания дошкольников. – М., 2008. – 196 с.
4. Трошин, О.В. Жулина Е.В. /Логопсихология/ ООО «ТЦ Сфера»2005